

R C2 09

PREPOZNAVANJE I VREDNOVANJE DOPRINOSA SINHRONIH GENERATORA PRUŽANJU POMOĆNE SISTEMSKE USLUGE ODRŽAVANJA NAPONA U TRŽIŠNOM OKRUŽENJU

J. Dragosavac*, Ž. Janda, D. Arnautović*, Ljubiša Mihailović**

*Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

**PD Termoelektrane "Nikola Tesla", Obrenovac, Srbija

Kratak sadržaj Sinhroni generatori su u našem elektroenergetskom sistemu jedini izvor dinamičke reaktivne energije i u tom smislu nezamenjiv element u održavanju naponskih nivoa i naponske stabilnosti. Dispečeri nezavisnog operatera elektroenergetskog sistema održavaju potrebne naponske nivoe u uslovima maksimalnog opterećenja i poremećaja uz obavezu da se potrošačima obezbedi najviši kvalitet, sigurnost i najniža cena isporučene električne energije. Dobra tarifna politika koja na adekvatan način vrednuje uslugu održavanja napona, i u okviru te usluge proizvodnju dinamičke reaktivne energije, je osnova za kvalitetno pružanje ove usluge.

U ovom radu dat je osvrt na tehničke okvire u kojima se usluga održavanja napona ostvaruje. Ti tehnički okviri obuhvataju pogonsku kartu generatora, povratni uticaj napona na sabirnicama na veličinu reaktivnog opsega generatora koji je raspoloživ sistemu, podešenja limitera u okviru automatskog regulatora napona i raspoloživ naponski opseg. Podrška koju generator daje sistemu, pa i mera u kojoj ostvaruje sistemsku uslugu održavanja napona, zavisi i od položaja generatora u EES.

Uređaj za grupnu regulaciju reaktivnih snaga i napona sabirnica elektrane kroz ostvarivanje svog osnovnog dejstva može poslužiti kao uređaj za određivanje stvarnog učeša generatora u održavanju napona i pružanju reaktivne podrške sistemu.

Cljučne reči — sistemske usluge, održavanje napona, sinhroni generator, reaktivna snaga.

1. UVOD

U deregulisanim tržištima energije nezavisni Operater Sistema (OS) koristeći sistemske usluge održava pouzdanost i sigurnost elektroenergetskog sistema (EES). Obezbeđivanje dovoljno reaktivne snage kao i rezerve reaktivne snage omogućava održavanje željenih naponskih profila i maksimizaciju tokova snaga po prenosnim vodovima [1]. Međutim, s obzirom da tržište pre svega prepoznaje aktivnu snagu kao robu, proizvođači imaju podsticaj da proizvode, pre svega, aktivnu snagu. S druge strane, generatori mogu da isporuče aktivnu snagu samo ako imaju dovoljno reaktivne podrške [2]. Reaktivna podrška je jedna od najznačajnijih sistemskih usluga. Prema izveštajima koji su dostupni široj javnosti, glavni uzrok raspada sistema, koji su se desili 2003 godine u SAD, Švedskoj, Daskoj i Italiji, bio je nedostak reaktivne snage koji je doveo do kolapsa napona [3]. Operator sistema ovaj nedostatak treba da spreči kroz odgovarajuću politiku cena usluge reaktivne podrške i održavanja napona. Stvarno učešće svih pojedinačnih generatora u mreži u pružanju sistemskih usluga održavanja napona nije jednostavno definisati i izmeriti.

Sinhroni generatori automatski, do svojih minimalnih i maksimalnih projektovanih granica, održavaju napone u sistemu. Zato je veoma bitno prepoznati i adekvatno vrednovati njihov doprinos sistemu. Uvođenje automatskih sistema upravljanja na višim nivoima (sekundarna regulacija napona) [4] povoljno bi uticalo na: lokalno podmirivanje potreba za reaktivnom snagom, smanjenje gubitaka zbog transfera reaktivne snage i konačno ujednačio bi se doprinos održavanju napona svih generatora koji su vezani na značajne čvorove sistema.

Podrška koju generator daje sistemu, pa i mera u kojoj ostvaruje sistemsku uslugu održavanja napona zavisi i od položaja generatora u EES. Generatori koji snažno utiču na napone značajnih čvorova ili koji lokalno održavaju naponske prilike treba da ostvare bolju naknadu za pruženu takvu vrstu usluge.

Doprinos pojedinih generatora održavanju napona u pojedinim čvorovima mreže se može vrednovati preko njihovog relativnog uticaja [5].

jasna.dragosavac@ieent.org

Cilj rada je da pobroji troškove proizvodnje reaktivne snage, ograničenja u proizvodnji i plasmanu reaktivne snage, faktore koji utiču na veličinu stvarne naponske podrške sistemu. U nastavku je dat prikaz kako se grupni regulator reaktivne snage i napona sabirnica može iskoristiti kao uređaj za određivanje stavrnog učeša generatora u održavanju napona i pružanje reaktivne podrške sistemu [6].

2. TROŠKOVI PROIZVODNJE REAKTIVNE SNAGE

Glavna razlika u vrednovanju MVAh u odnosu na MWh je što cena reaktivne energije ne uključuje trošak za gorivo. Troškovi proizvodnje reaktivne snage obuhvataju kapitalne troškove i troškove proizvodnje i održavanja.

2.1. Kapitalni troškovi

Kapitalni troškovi obuhvataju: *i)* povećane dimenzije generatora za proizvodnju/ absorpciju reaktivne snage zbog snižavanja nominalnog faktora snage (5-7% za termo jedinice); *ii)* povećanje dimenzija blok-transformatora koje su prilagođene većim dimenzijama generatora (5-6%); *iii)* povećanje dimenzije pobudnika (65%); *iv)* uređaje za kontrolu napona i to su automatski regulator napona pobude i grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica elektrane (65%).

U zavisnosti od pristupa, ukupni godišnji kapitalni troškovi variraju u različitim zemljama i iznose 100000 do 1500000€/god. (Italija) do 10000000€/god. za 370MVA jedinicu.

2.2. Troškovi proizvodnje reaktivne snage i održavanja

Troškovi proizvodnje reaktivne snage i održavanja obuhvataju troškove proizvodnje, održavanja i troškove zbog povećanih gubitaka. Povećani gubici zbog proizvodnje reaktivne snage obuhvataju: *i)* povećanje gubitaka u gvožđu generatora i transformatora; *ii)* povećanje gubitaka u bakru generatora i transformatora; *iii)* povećanje gubitaka u pobudi; *iv)* dodatni gubici zbog povećanog hlađenja u generatoru i transformatoru.

Troškovi proizvodnje obuhvataju i proizvodnju reaktivne snage koju generator mora da proizvodi da bi mogao da plasira svoju aktivnu snagu, posebno ako je vezan na kraju dugačkog voda.

Na termo jedinicama gubici u gvožđu i mehanički gubici procenjuje se da iznose 0,2% od povećanih dimenzija generatora snage i ostale opreme zbog zbog snižavanja nominalnog faktora. Drugi pristup je da troškovi proizvodnje reaktivne snage i održavanja iznose 41% ukupnih godišnjih troškova generatora, pobude i opreme za regulaciju i kontrolu. Ovi troškovi obuhvataju održavanje hardvera i softvera kao i obuku rukovalaca.

2.3. Cena MVArh proizvedena u generatoru

Pogonski dijagram generatora može poslužiti kao polazna osnova za određivanje stvarne naponske podrške koju generator pruža sistemu kao i cenu isporučene reaktivne snage.

Pogonski dijagram isporučen od strane proizvođača opreme, za potrebe određivanja cene reaktivne energije se deli u tri zone [7]. U zoni I (od 0 do Q_{bazno}), sl. 1, proizvedena reaktivna snaga se troši u potpunosti na obezbeđivanje normalnog rada generatora i pomoćne opreme agregata. Ukoliko je elektrana vezana za potrošačke centre preko dugačkih dalekovoda potrebno je obezbediti i dovoljno reaktivne snage da se podrži prenos aktivne snage na daljinu. Proizvedena reaktivna snaga ne učestvuje u pružanju naponske podrške sistemu i zbog toga nema tržišnu cenu. U zoni II koja obuhvata zone (od Q_{bazno} do Q_A) i (od 0 do Q_{min}) reaktivna snaga generatora može se povećavati bez promene veličine aktivne snage P_A . Reaktivna snaga, proizvedena ili absorbovana povećava gubitke aktivne snage u pobudnom namotaju [8] kao i u namotu statora zbog povećanja struje statora. Zbog povećanja gubitaka usled proizvodnje ili absorbovanja reaktivne snage očekuje se odgovarajuća naknada kroz cenu MVArh. Rad u kapacitivnoj zoni ima za posledicu povećanje temperature krajnjih paketa statora čime se ubrzava starenje izolacije i smanjuje margina statičke stabilnosti. U zoni III (od Q_A do Q_B) generator mora da smanji proizvodnju aktivne snage da bi obezbedio traženu reaktivnu snagu. Zbog smanjenja proizvedene aktivne snage smanjuje se prihod proizvođača električne energije vezan za prodaju MWh i cena MVArh dodatno raste zbog te neostvarene dobiti.

Na tržištu električne energije uspostavlja se cena za svaku definisanu oblast. Očekivana cena se računa kao (slika 1):

$$\text{OcekivanaCena} = C_1 + \int_{Q_{\text{min}}}^0 C_2 dQ + \int_{Q_{\text{bazno}}}^{Q_A} C_3 dQ + \int_{Q_A}^{Q_B} (C_4 \cdot Q) dQ \quad (1)$$

gde su C_1 – naknada za raspoloživost Q koja u sebi uključuje početnu kapitalnu investiciju koja omogućava obezbeđivanje Q i koja se obračunava na godišnjem i dnevnom nivou; C_2 – naknada za cenu povećanih gubitaka i naprezanja opreme zbog absorpcije reaktivne snage. Obračunava se u opsegu $Q_{\text{min}}-Q_0$ u dinara/MVArh; C_3 – naknada za cenu povećanih gubitaka i naprezanja opreme zbog proizvodnje reaktivne snage. Obračunava se u opsegu $Q_{\text{bazno}}-Q_A$ u dinara/MVArh; C_4 – naknada za cenu neostvarene dobiti zbog smanjene proizvedene aktivne snage. Ovaj član se množi sa veličinom proizvedene Q jer je veličina neostvarene dobiti direktno srazmerna veličini Q . Ova dobit se

obračunava u opsegu Q_A Q_B u dinara·MWh/MVArh. Prethodno pobrojani troškovi su vezani za proizvodnju reaktivne snage. Kapitalni troškovi i troškovi proizvodnje i održavanja su realni i merljivi troškovi koji treba kroz odgovarajuće indekse da uđu u nadoknadu za isporučenu reaktivnu snagu/energiju bilo kroz cenu MVArh bilo kroz ukupnu godišnju nadoknadu koja se vrši za generator određene veličine. Cena isporučenog MVArh iz tačke 2.3 takođe je vezana za odgovarajuće troškove kako je to obrazloženo. U savremenim uslovima postoje uređaji koji mogu odrediti zonu u kojoj generator vrši isporuku reaktivne snage i prema tome se može vršiti vrednovanje isporučenog MVArh i prema troškovima i prema učešću u pomoćnoj usluzi održavanja napona.

U narednom poglavlju biće prikazani faktori koji su snažno vezani za lokalnu prirodu napona, povratno dejstvo EES na mogućnost pružanja naponsko-reaktivne podrške i geometriju EES. Ovi faktori nisu deterministički određeni, zavise od radne tačke generatora, radne tačke sistema, položaja generatora i položaja potrošnje.

3. LOKALNA PRIRODA REGULACIJE NAPONA

Napon je, zbog postojanja padova napona duž prenosnih vodova i transformatora izazvanih tokovima snaga kroz impedanse osnovnih elemenata mreže (vodova i transformatora), lokalna promenljiva. Padove napona izazivaju reaktanse elemenata koje se suprotstavljaju tokovima reaktivnih (dominantno) snaga i oni daju veoma čvrstu vezu između regulacije napona i reaktivnih snaga.

Slika 1. Pogonski dijagram sinhronog generatora za nominalni napon na krajevima generatora sa definisanim zonama za potrebe određivanja cene isporučene reaktivne energije i dijagram očekivane cene u odnosu na zonu isporuke reaktivne snage

Održavanjem napona u čvornim (značajnim) tačkama mreže se postiže održavanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje reaktivnih snaga u svim radnim uslovima i pri svim nivoima potrošnje od minimalne do maksimalne. Prostorno, ravnoteža proizvodnje i potrošnje reaktivnih snaga treba da bude zadovoljena i lokalno na nivou delova mreže, i globalno na nivou celog elektroenergetskog sistema. Takođe je neophodno u elektroenergetskim sistemima upravljati naponima i reaktivnim snagama tako da se minimizuju gubici usled prenosa reaktivne snage. Reaktivni gubici prenosnih vodova, usled njihove induktivne prirode mnogo su veći od gubitaka usled prenosa aktivne snage. Reaktivni gubici su i do deset puta veći od aktivnih, a moguće je da, u periodima visoke potrošnje, ukupni gubici reaktivne snage budu veći od ukupne potrošnje reaktivne snage.

U uslovima deregulacije tržišta, akcenat se sa sigurnog, optimalnog i centralizovanog upravljanja sistemom pomerio prvenstveno na ispunjavanje (zadovoljavanje) zahteva tržišta i obezbeđivanje mogućnosti za prenos aktivnih snaga prema zahtevima tržišta. To zahteva opterećivanje dalekovoda do njihovih graničnih termičkih vrednosti. U tom smislu obezbeđivanje dovoljne reaktivne podrške koja će omogućiti transfer većih količina aktivne energije unutar i između elektroenergetskih sistema postaje jedan od ključnih problema za rešavanje.

Lokalna priroda napona nameće lokalno vrednovanje reaktivne snage. Ukoliko se reaktivna snaga podmiruje lokalno gubici zbog prenosa se minimizuju. Minimizuju se i gubici potrebni za plasiranje sopstvene aktivne snage. Takođe se lokalnim obezbeđivanjem reaktivne rezerve značajno smanjuju problemi vezani za naponsku nestabilnost.

Lokalni karakter održavanja reaktivne snage i napona zahteva podelu EES-a na naponske zone. Smatra se da su naponi u jednoj zoni jedinstveni i dominantno određeni dejstvom generatora u toj zoni. Takođe se smatra da su u naponsko-reaktivnom pogledu zone među sobom nezavisne.

Pri određivanju cene reaktivne snage generatora cena proizvedenih MVARh se skalira različitim koeficijentima u zavisnosti da li se koristi lokalno i kada se šalje u druge zone, koliki je uticaj generatora na naponske prilike u zoni i slično.

4.1 Određivanje zona u 400kV mreži EES Srbije

Određivanje cenovnih zona MVARh poklapa se sa određivanjem karakterističnih čvorova i regulacionih zona upravljanja naponima. Osnovne karakteristike koje treba da zadovolje regulacione zone su: *i*) Promene napona u karakterističnom čvoru su reprezentativne za celu zonu, pri čemu promene napona u ostalim čvorovima zone jako zavise od promene napona u karakterističnom čvoru; *ii*) Svaka zona raspolaže sa dovoljnom rezervom reaktivne snage pomoću koje se može održavati napon u karakterističnom čvoru; *iii*) Svaka regulaciona zona je električno dovoljno izolovana od susednih zona, tako da regulacione akcije koje se sprovode u jednoj zoni ne utiču značajno na varijacije napona u susednim zonama.

Karakteristični čvorovi se izračunavaju na bazi osetljivosti. U prvom koraku se izračunaju elementi matrice osetljivosti promene napona u čvorovima mreže od promena reaktivne snage potrošnje samo sa primarnom regulacijom napona. Čvorovi kojima odgovaraju najmanji dijagonalni elementi su karakteristični čvorovi. Zatim se karakterističnom čvoru dodaju svi čvorovi iz sistema koji su električno najbliži karakterističnim čvorovima i oni čine zonu. Regulacioni generatori se biraju na bazi matrice osetljivosti promene reaktivne snage pojedinih generatora, prema promenama napona u izabranim karakterističnim čvorovima mreže. Ovde je bitno napomenuti da statizam primenjen u okviru automatskog regulatora napona direktno utiče na osetljivost reaktivne snage generatora na promene napona u karakterističnom čvoru. Regulaciona sposobnost generatora definiše se kao proizvod odgovarajućeg koeficijenta osetljivosti i nominalne reaktivne (odnosno instalisane prividne) snage generatora. Ukoliko je regulaciona sposobnost generatora veća od unapred utvrđene vrednosti uključuje u skup regulacionih generatora.

Koristeći metode električnih distanci određene su zone u 400kV mreži EES Srbije. Za 400kV mrežu na slici 2, matrica električnih distanci data je u Tabeli I i u Tabeli II.

Ovako izvršeno zoniranje sistema bitno je sa aspekta regulacije napona jer pokazuje na bitne tačke kao i generatore koji dominantno utiču na karakteristične čvorove. Ukoliko je moguće, zadovoljavanje Q potreba unutar zone rezultuje minimalnim gubicima.

Cena MVARh treba da je najveća za najuticajnije generatore jer oni, realno, najviše učestvuju u regulaciji napona i najviše utiču na naponsku stabilnost. MVARh proizveden i potrošen u sopstvenoj zoni vredniji je od MVARh koji treba da se prenese u drugu zonu i proizvede gubitke u prenosu. Sada se očekivana cena množi težinskim koeficijentom osetljivosti w_i dobijen iz procedure određivanja cenovnih zona,

$$RC(\text{realna_cena}) = OC * w_i \quad (2)$$

Pod uslovom da se zahtevana reaktivna snaga generatora nalazi unutar raspoloživog reaktivnog opsega na i -tom generatoru.

$$Q_{i\min} \leq Q_{i_zahtevano} \leq Q_{i\max} \quad (3)$$

Cena koja će se postići na tržištu zavisi i od ponude i potražnje za reaktivnom snagom. Tako generatori mogu nuditi korekciju cene MVARh za koeficijent tržišta T_i (može biti veći i manji od 1 u zavisnosti od ponude i potražnje. OS bira proizvođača kod koga je ukupna cena minimalna

$$TC(\text{tržišna_cena}) = OC * w_i * T_i \quad (4)$$

Predlog zoniranja EES Srbije i uticaj zona na učešće generatora u sistemskoj usluzi održavanja napona, kako se vidi u prethodnoj analizi mogu da posluže za određivanje stvarnog učešća generator u naponsko-reaktivnoj podršci sistemu. U sledećem koraku je potrebno oceniti koliko je opterećenje posmatranog generator u odnosu na njegovu ukupno raspoloživu reaktivnu snagu. Koeficijent iskorišćenja ukazuje koliko se još MVAR može dobiti iz posmatranog generator ali i sa kolikom se reaktivnom rezervom raspolaže za potrebe održanja naponske stabilnosti.

4. RASPOLOŽIVI REAKTIVNI OPSEG SINHRONOG GENERATORA

Pogonska karta sinhronog generatora daje mnogo šire granice opsega dozvoljenih reaktivnih snaga nego što generator stvarno može da isporuči u mrežu. Pogonska karta se modifikuje sa promenom napona na krajevima generatora, slike 3 i 4. Dozvoljena odstupanja napona na krajevima generatora iznose $\pm 5\%$. Pogonska karta se zbog toga i definiše za ova odstupanja napona. Reaktivna snaga koja može da se preda u sistem određena je razlikom napona na krajevima generatora i napona sabirnica. Tako je reaktivna snaga koju

generator može da preda u sistem određena naponom na visokonaponskim (VN) sabirnicama blok transformatora, tj. na sabirnicama elektrane. Napon na krajevima generatora može dostići svoje granične vrednosti 0,95 r.j. ili 1,05 r.j. a da pri tome sinhroni generator termički nije ugrožen. Tako se preko VN napona reflektuje uticaj naponskih prilika u EES, i dodatno se sužava raspoloživi opseg reaktivnih snaga zbog ograničenog opsega promene napona na sabirnicama generatora tj. sabirnicama sopstvene potrošnje. Dodatna ograničenja daje limiter minimalne struje pobude koji obezbeđuje dovoljnu marginu stabilnosti.

Slika 2. 400kV mreža EES Srbije na dan 2012. Grupisanje značajnih generatorskih i potrošačkih čvorova po zonama. Zduživanja u zone su vršena prema sledećim grupama električnih distanci: u prvoj grupi su čvorovi 3,4 (< 0,042), 10,1 (< 0,044), 8,7 (< 0,04); u drugoj grupi se grupišu 9,7 (< 0,051); zatim posebne celine 11,4 (< 0,056), 6,5 (< 0,06); medju-veze 7,6 (< 0,117), 5,4 (< 0,118) i nesto slabija 4,3 (< 0,137)

Tabela I Električne distance između značajnih čvorova u 400kV mreži EES Srbije

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0.000	0.253	0.289	0.370	0.359	0.325	0.229	0.209	0.181	0.044	0.426	0.390	0.281	0.475	0.574
2	0.253	0.000	0.042	0.177	0.285	0.330	0.376	0.384	0.371	0.298	0.233	0.643	0.535	0.728	0.828
3	0.289	0.042	0.000	0.137	0.249	0.300	0.368	0.384	0.376	0.333	0.193	0.679	0.570	0.764	0.863
4	0.370	0.177	0.137	0.000	0.118	0.177	0.283	0.318	0.322	0.414	0.056	0.759	0.651	0.844	0.944
5	0.359	0.285	0.249	0.118	0.000	0.060	0.175	0.215	0.223	0.404	0.174	0.749	0.641	0.834	0.934
6	0.325	0.330	0.300	0.177	0.060	0.000	0.117	0.157	0.166	0.370	0.233	0.715	0.607	0.800	0.900
7	0.229	0.376	0.368	0.283	0.175	0.117	0.000	0.041	0.051	0.273	0.339	0.619	0.510	0.704	0.803
8	0.209	0.384	0.384	0.318	0.215	0.157	0.041	0.000	0.028	0.253	0.374	0.598	0.490	0.683	0.783
9	0.181	0.371	0.376	0.322	0.223	0.166	0.051	0.028	0.000	0.225	0.378	0.571	0.462	0.656	0.756
10	0.044	0.298	0.333	0.414	0.404	0.370	0.273	0.253	0.225	0.000	0.470	0.346	0.237	0.430	0.530
11	0.426	0.233	0.193	0.056	0.174	0.233	0.339	0.374	0.378	0.470	0.000	0.815	0.707	0.900	1.000
12	0.390	0.643	0.679	0.759	0.749	0.715	0.619	0.598	0.571	0.346	0.815	0.000	0.583	0.776	0.876
13	0.281	0.535	0.570	0.651	0.641	0.607	0.510	0.490	0.462	0.237	0.707	0.583	0.000	0.193	0.293
14	0.475	0.728	0.764	0.844	0.834	0.800	0.704	0.683	0.656	0.430	0.900	0.776	0.193	0.000	0.100
15	0.574	0.828	0.863	0.944	0.934	0.900	0.803	0.783	0.756	0.530	1.000	0.876	0.293	0.100	0.000

Tabela II Podela na zone značajnih čvorova u 400kV mreži EES Srbije

Zona	Čvor	Regulaciona sposobnost
1	1,10	$G_{TENT A}$, $G_{TENT B}$
2	7,8,9	$G_{TEKO B}$, $G_{TENT B}$, $G_{Derd I}$, $G_{TENT A}$
3	2,3,4,5,6	$G_{Derd I}$, $G_{TENT B}$
4	12	$G_{TENT B}$
5	13,14,15	$G_{TENT B}$

Na slikama 3 i 4 se vidi snažan uticaj napona na VN sabirnicama elektrane tj. aktualne radne tačke generatora na raspoloživ reaktivni opseg. Ovo ograničenje opsega je bitno i da bi OS imao uvid u stvarno raspoložive reaktivne rezerve koje ima na raspolaganju. Takođe kod određivanja doprinosa generatora održavanju napona i reaktivnih rezervi u sistemu treba uzeti stvarni raspoloživi opseg u posmatranoj radnoj tački $Q_{raspoloživo_min}$, $Q_{raspoloživo_max}$ i koeficijente opterećenja /rezerve reaktivne snage računati prema ovom opsegu.

$$K_{optere.} = (Q_i - Q_{raspoloživo_min}) / (Q_{raspoloživo_max} - Q_{raspoloživo_min}) \quad (5)$$

Koeficijent opterećenosti generatora unutar zone treba da bude jednak na svim generatorima zbog održavanja rednake udaljenosti od tačke prelaska generatora iz P-V u P-Q čvor. Takođe je potrebno uravnotežiti koeficijente opterećenosti između zona u meri u kojoj je to tehnički i ekonomski moguće.

Pored rezerve reaktivne snage, ništa manje bitno je održavanje odgovarajuće naponske rezerve na krajevima generatora. U suprotnom reaktivna snaga može ostati zarobljena u generatoru i sistem je ne može iskoristiti. Zato je potrebno imati višeparametarsku funkciju koja će kod određivanja radne tačke generatora uzeti u obzir i naponske, termičke i rezervu stabilnosti.

5. KORIŠĆENJE GRRS ZA ODREĐIVANJE UČEŠĆA GENERATORA U NAPONSKO-REAKTIVNOJ PODRŠCI SISTEMA

Grupni regulator reaktivne snage i napona sabirnica automatski prilagođava generisane reaktivne snage na generatorima u elektrani tako da se napon na sabirnicama održava na zadatom nivou sa željenom statikom. Grupni regulator ravnomerno raspoređuje reaktivne snage po generatorima obezbeđujući da elektrana može da izdrži maksimalni propad/porast napona bez prelaska generatorskog čvora iz P-V u P-Q čvor. GRRS sprečava prelivanje reaktivne snage između generatora, a pri paralelnom radu dva GRRS na dve elektrane i prelivanje reaktivnih snaga između elektrana. Kroz ostvarivanje svog osnovnog dejstva GRRS može poslužiti kao uređaj za određivanje stvarnog učešća generatora u održavanju napona u sistemu i to kroz: i) GRRS raspoređuje reaktivnu snagu među generatorima uzimajući u obzir održavanje maksimalne reaktivne i naponske rezerve; ii) GRRS u realnom vremenu računa stvarno raspoložive reaktivne snage koje generator u datoj radnoj tački može da isporuči sistemu, slike 3 i 4; iii) GRRS ima informacije o stvarnom doprinosu generatora održavanju napona sabirnica, slike 3 i 4; iv) GRRS šalje u Nacionalni dispečerski centar stvarne trenutne vrednosti minimalne i maksimalne reaktivne snage raspoložive na sabirnicama elektrane, slika 6; v) Podešavanjem statike naponskoreaktivne karakteristike sabirnica GRRS menja regulacionu sposobnost generatora za spore procese.

Uređaj GRRS doprinosi podizanju ukupne reaktivne rezerve sistema, sprečava prelivanje reaktivnih snaga među generatorima i elektranama i može poslužiti za vrednovanje doprinosa sinhronih generatora pružanju pomoćne systemske usluge održavanja napona u tržišnom okruženju.

5.1. Ekonomski pokazatelji isplativosti uređaja GRRS

Prema regulativi EES od značaja, na nivou sistema je određena suma koja se izdvaja za pružanje svih systemskih usluga. Naknada se isplaćuje svim učesnicima (proizvođačima) koji ušestvuju u realizaciji posmatrane usluge na osnovu isporučenih MWh. Regulativa ne predviđa posebne procedure za procenu stvarnog učešća generatora/elektrane u ostvarivanju usluge regulacije napona.

Za ocenu isplativosti projekovanja, razvoja i primene ovakvog uređaja biće dati odnosi cene koštanja celog projekta i ukupne naknade koja se elektranama na godišnjem nivou isplati za systemsku uslugu regulacije napona. Polazna tačka je cena uređaja i ona iznosi 100 jedinica. U posmatranom EES se na godišnjem nivou za systemske usluge proizvođačima električne energije plaća 20 000 jedinica. Iz te sume se izdvaja 16% za uslugu regulacije napona i reaktivnih snaga što čini 3 200 jedinica. Cena predstavlja 3,125% naknade izdvojene za pružanje systemske usluge regulacije napona i reaktivnih snaga u posmatranom EES na godišnjem nivou.

Potrebno je uređaje za kontrolu napona sabirnica realizovati u svim elektranama koje imaju veliki regulacioni kapacitet ili koje lokalno snažno određuju naponske prilike u svojoj zoni. Mrežom GRRS moglo bi se upravljati centralnim algoritmom koji bi se primenio u NDC. Taj algoritam bi u realnom vremenu računao željenu veličinu napona sabirnica i komunikacionim putem je prenosio do mreže GRRS. Slika napona bi uzimala u obzir gubitke u sistemu prenosa i stabilnost sistema, ali bi i tržišni zahtevi morali biti uključeni. Komunikacija između GRRS na TENT A i NDC je uspostavljena i za sada je jednosmerna, GRRS šalje informacije o raspoloživoj minimalnoj, maksimalnoj i trenutnoj reaktivnoj snazi elektrane na sabirnicama 220 kV i 400 kV, slika 5 pokazuje odgovarajući prikaz na terminalu operatorske stanice GRRS u TENT A.

Slika 3 Određivanje stvarno raspoložive reaktivne rezerve agregata, (široka roze linija) u odnosu na granice definisane pogonskom kartom. Na slici se vidi da su uzeta u obzir podešenja zaštita od pobude, limitera pobude i dodatna tehnička ograničenja koja unosi operater agregata za napon sabirnica 220 kV. Primer za TENT A4.

Slika 4 Određivanje stvarno raspoložive reaktivne rezerve agregata, (široka roze linija) u odnosu na granice definisane pogonskom kartom. Na slici se vidi da su uzeta u obzir podešenja zaštita od pobude, limitera pobude i dodatna tehnička ograničenja koja unosi operater agregata za napon sabirnica 235 kV. Primer za TENT A4.

Slika 5 Izgled ekrana operatorske stanice GRRS realizovan u TENT A (ukupne snage 1640MW). Detalj 1-Koeficijent opterećenja pojedinačnih generatora; Detalj 2-Ukupno raspoloživa minimalna i maksimalna reaktivna snaga na sabirnici za aktuelnu radnu tačku predstavlja zbir minimalnih i maksimalnih reaktivnih snaga raspoloživih na generatorima

5. ZAKLJUČAK

U trenutnim tržišnim uslovima u EES Srbije naknada za sistemske usluge vrši se fiksno, na godišnjem nivo, prema instalisanim MW i pogonskim kartama generatora tako da proizvođači nisu direktno stimulisani da učestvuju u pružanju sistemskih usluga. Kada se uvede mehanizam za plaćanje proizvođačima za pružene sistemske usluge, proizvođači će biti u mogućnosti da ostvare dodatnu zaradu zahvaljujući mogućnosti da tačno procene direktan doprinos svakog generatora regulaciji napona u sistemu, koju pruža razvijeni Q-V regulator.

Ostvareni doprinos od isporučenih MVar nije isti i zavisi od položaja elektrane u sistemu stvarno raspoložive reaktivne snage/rezerve. Uređaj za GRRS nudi mogućnost automatizacije upravljanja naponima u si-

stemu. GRRS predstavlja uređaj koja izvršava zahtev za potrebnom vrednošću napona na sabirnicama elektrane. U isto vreme ovaj uređaj pruža nove kvalitete: prenosi u NDC stvarno raspoložive reaktivne kapacitete elektrane, umerava odziv (osetljivost) elektrane za spore procese, održava maksimalne naponske i reaktivne rezerve na generatorima i konačno omogućava merenje doprinosa sinhronih generatora pružanju pomoćne sistemske usluge održavanja napona u tržišnom okruženju.

7. ZAHVALNICA

Rad je nastao u okviru projekta TR33020, „Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije u uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju”, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

8. LITERATURA

- [1] S. Bittanti, S. Corsi, M. Pozzi and M. Zaramella “The Power Plant Voltage/Reactive Power Regulator with an Adaptive Control Solution” in IEEE PowerTech Conf., Vol.3, pp. 7 Bologna, Italy, 2003.
- [2] A. Gomez-Exposito, A.J. Conejo, C Canizares, *Electric Energy Systems: Analysis and Operation*, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2009.
- [3] U.S.-Canada Power System Outage Task Force, Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations; April 2004
- [4] M. D. Ilić, X. Liu, G. Leung, M. Athans, C. Vialas, P. Puvot, “Improved Secondary and New Tertiary Voltage Control”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 4, pp.1851-1862, November 1995
- [5] D. Arnautović, J. Dragosavac, Ž. Janda, T. J. Milanović, Lj. Mihajlović, „Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži“, *Zbornik radova EI "Nikola Tesla"*, knjiga 24, str. 1-14, Beograd 2014
- [6] J. Dragosavac, Ž. Janda, T. Gajić, S. Dobričić, J. Pavlović, D. Arnautović, „Grupna regulacija pobude i reaktivnih snaga u elektrani“, *Zbornik radova EI "Nikola Tesla"*, 23, p.85-98 Beograd 2013.
- [7] A. Rabiee, H. Ali Shayanfar, N. Amjady, “Reactive power pricing”, IEEE Power &Energy magazine, jan.-feb. 2009, pp 18 – 32, DOI 10.1109/MPE.2008.930483
- [8] J. B. Gil, T. G. S. Roman, J. J. A. Rios, P. S. Martin, “Reactive power pricing: a conceptual framework for remuneration and charging procedures”, IEEE Trans. on Power Systems, pp. 483-489, May 2000.

RECOGNITION AND VALIDATION OF SYNCHRONOUS GENERATORS VOLTAGE SUPPORT AS ANCILLIARY SERVICE IN MARKET ENVIRONMENT

J. Dragosavac*, Ž. Janda*, D. Arnautović*, Ljubiša Mihailović**

*Electrical engineering Institute “Nikola Tesla”, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

**Steam Power Plant “Nikola Tesla”, Obrenovac, Serbia

Abstract— Synchronous generators are the only source of dynamic reactive power in the power system. In this sense synchronous generators are irreplaceable partocopant in maintaining the voltage profile and voltage stability. Independent system operators maintain the required voltage profile accross the network in terms of the maximum/minimum loads and disturbances with an obligation to provide consumers with electrical energy of the highest quality and security at the lowest price. Good tariff policy that adequately valued service to maintain voltage is the basis for kavlitetno provide this service.

In this paper focuses on the technical framework in which the service is to maintain voltage is achieved. These technical framework include the drive map generator, voltage feedback influence on buses to the size of the reactive range which is available to the system, setting limits was under the automatic voltage regulator, voltage range available. The support that the generator provides the system, including the extent to which the system achieves maintenance service voltage depends on the position of the generator power system.

Joint reactive power-voltage controller through its operation can serve as an effective tool for determining the actual participation of each generator in voltage and reactive power support to the system

Key words — ancillary services, voltage control, synchronous generator, reactive power.